

RADIOJURNALISTIKADA YANGI TRENDLAR (MADANIY-MA'RIFIY DASTURLAR MISOLIDA)

Xonnayeva Uljamol Qo'zimurodovna

O'zJOKU "Xalqaro va audiovizual jurnalistika" fakulteti Xalqaro va audiovizual
 jurnalistika kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19332050>

Annotatsiya: Yangi trendlar audiovizual jurnalistikada hamisha amalda bo'lgan. Buni radio tarixida madaniy-ma'rifiy dasturlarni hamma davrlarda zamonasining eng taniqli, ziyoli vakillari tayyorlagani misolida ko'rish mumkin. Ushbu ilmiy maqolada radio tarixida madaniy-ma'rifiy, musiqiy- ko'ngilochar dasturlarning yetakchi o'rinda turgani, hozirgi kunda ham radiokanallarda madaniy-ma'rifiy dasturlarning mavqei balandligi va muxlislar tomonidan e'tirof etilayotgani ifodalangan. An'analar asosida tayyorlanayotgan madaniy-ma'rifiy radiodasturlarning yangi terndlarda ommalashtirish tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: trend, dastur, ocherk, madaniy-ma'rifiy, musiqiy- ko'ngilochar, muallif, studiya, interaktiv.

Аннотация

В аудиовизуальной журналистике всегда проявляются новые тенденции, это можно увидеть в истории радио на примере культурно-просветительских программ, подготовленных наиболее известными представителями того времени. В данной научной статье показано, что в истории радио культурно-просветительские и музыкально-развлекательные программы занимают лидирующие позиции, и даже сейчас культурно-просветительские передачи на радиоканалах занимают высокие позиции и пользуются признанием слушателей. Исследована популяризация культурно-просветительских радиопрограмм, подготовленных на основе традиций и в новых направлениях.

Ключевые слова: тренд, программа, эссе, культурно-просветительский, музыкальный, развлекательный, автор, студия, интерактив.

Abstract

New trends are always emerging in audiovisual journalism, this can be seen in the history of radio on the example of cultural and educational programs prepared by the most famous and intellectual representatives of that time

This scientific article shows that in the history of radio, cultural and educational and musical entertainment programs occupy leading positions, and even now cultural and educational programs on radio channels occupy high positions and are recognized by fans

The popularization of cultural and educational radio programs prepared on the basis of traditions in new directions is investigated.

Keywords: direction, program, essay, cultural and educational, musical, entertaining, author, studio, interactive.

Dastlab, trend so'zining ma'nosiga e'tibor qaratsak.

Trend – *trand* ingliz tilidan olingan bo'lib, mavsum xiti, eng dolzarb, so'nggi urf ma'nosini bildiradi. [1],

Radio paydo bo'libdiki, yillar davomida yangi trendlarda dasturlar tayyorlagan. Buni, ma'naviy-ma'rifiy dasturlar misolida yaqqol ko'rish mumkin.

1927 yilning 11 fevral sanasida O'zbekistonda radioeshittirishlar boshlangan kun sifatida qayd etilgan.[2],

Izzat Yusupov O'zbekistonga radioaloqaning kirib kelishi va uning rivojlanish tarixi haqida so'z yuritir ekan, "Toshkent radiostansiyasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tgan" [3] deya ta'kidlaydi.

Radio-madaniy va ma'rifiy mazmundagi dasturlar orqali tinglovchilarning musiqiy, estetik madaniyati shakllanishi xizmat qildi. Shuningdek, barcha turdagi radiodasturlarda madaniy-ma'rifiylik, musiqiy-ko'ngilocharlik tamoyillar tatbiq etilgan. Radioeshittirishlar har jihatdan shakllanib bordi. Dastlab radioda taniqli adiblar G'afur G'ulom va Oybek, Xamid Olimjon va Oydiyoy Sobirova, xalq ardog'idagi xofizlar Mulla To'ychi Toshmuxamedov, Sodirxon, Yunus Rajabiy, taniqli sozandalar Risqi Rajabiy, Ayub Qodirovlar madaniy-ma'rifiy dasturlarni tashkil etib, jonli ijroda qo'shiqlarni efirga uzatgan. Shuningdek, Xamid G'ulom va Turob To'la, Ubay Burxon va Ne'mat Do'stxo'jayevlar radioning yangi qirralarini ochib, turli janrlarda rang-barang ruknlar yaratish. Madaniyat, adabiyot, san'at va ijod, jurnalistika asosida ma'naviy -ma'rifiy dasturlar tayyorlashdi [4], . Shu yillarda davomida radio ijodkorlar tinglovchilarning e'tirofiga sazovor bo'layotgan eshittirishlarni yo'lga qo'yish, radioning yangi qirralarini ochish, turli janrlarda, yangi ruknlar yaratish ustida jiddiy izlandilar. Oqibatda, radio birgina axborot uzatish bilan cheklanib qolmay, tinglovchilarning qalbini to'lqinlantiradigan, ularning ma'naviyatini boyitishga xizmat qiladigan badiiy obrazlar yaratish tendensiyasini rivojlantiruvchi ijodiy maskanga aylandi. [5],

Mushtariylar madaniy-ma'rifiy , musiqiy-ko'ngilochar dasturlardan san'at, adabiyot, musiqa haqida kerakli ma'lumotlarni oldi. Jahon va milliy musiqasi, xalq og'zaki ijodi, an'analari, adabiyot va san'at an'anaviy ijrochilik sohasidagi yangiliklar, eng so'nggi ijrolarni aynan radioda berilayotgan madaniy-ma'rifiy dasturlar orqali tingladi, bildi, zavq oldi.

Texnikaning bosqichma-bosqich o'sib borishi natijasida dunyo radio sohasida avval shorinofon, so'ng magnit tasmasida ishlaydigan magnitofonlar yaratildi. Ushbu texnikalarning O'zbekistonga ham kirib kelishi bilan radioeshittirishlar tayyorlash va efirga uzatish hajmi o'sib, 1959 yilda ikki radiokanalda jami efir hajmi 12 soatga yetdi. [6] Shuningdek, yangi trendlarda radiodasturlar, postanovkalar, musiqiy-ko'ngilochar eshittirishlar tayyorlandi.

Filologiya fanlari doktori Klimintina Ismoilova o'zbek olimi, professor Sanjar Sodik 20 asrning 30-70-yillarida radioeshittirishni tadqiq qilar ekan, uning milliy madaniyat rivojiga qo'shgan hissasini alohida qayd etadi va o'sha yillar radiosini "ma'rifat chirog'i" deb ataydi, deya e'tirof etgan. O'sha yillarda yaratilgan O'zbekiston Xalq artisti Yayra Abdullayeva tomonidan mahorat bilan ijro yetilgan bir kishilik "Monolog" madaniy-ma'rifiy dasturini mahalliy radio klassikasi, deb hisoblash mumkin. Bugungi kunga qadar Respublika radiosi ixlosmandlari sevib tinglagan madaniy-ma'rifiy dasturlardan, "Dugonalar", "Tabassum" radio jurnallarini, "Vatandosh" studiyasining sikl eshittirishlarini iliq so'zlar bilan eslashadi. O'sha yillar radiosida madaniy-ma'rifiy missiyani amalga oshirishda "Kamalak", "Marhabo, Talantlar" kabi xalq ijodiyoti festivallarining to'g'ridan-to'g'ri radioeshittirishlari ham muhim rol o'ynadi. Unda havaskor guruhlar, taniqli rassomlar va bastakorlar va chet ellik mehmonlar ishtirok yetishdi. [7],

Bugungi kunda ham davlat radiokanallari, milliy-tarixiy an'analarni haqqoniy va xolisona yoritish, respublika aholisini va ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'rifatparvarlik,

umuminsoniy qadriyatlarga muhabbat, ta'limga, madaniyat va huquqiy bilimdonlikka ishtiyoq ruhida tarbiyalashga hissa qo'shmoqda.

Radiokanallarda madaniy-ma'rifiy radio dasturlar yangi trendlar asosida davom etmoqda.

Respublika radiosida ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ilmiy-ma'rifiy, madaniy-musiqiy, sport, ko'ngilochar dasturlarni efirga beradigan yangi teleradiokanal tashkil qilindi. 1998 yilning 1-iyun sanasidan «Yoshlar» radiokanali efirga chiqa boshladi. 1998–2005 yillar oralig'ida «Yoshlar» radiokanalida efirga uzatilgan dasturlar orqali o'zbek radiosiga yangi qiyofa, talqin va yangicha yondashuvlar ham kirib keldi. Respublikamizda FM to'lqinida efirga chiqishni birinchi bo'lib «Yoshlar» radiokanali boshlab berdi.¹ [8], Ayni shu davrda radiokanallarda jonli efirlar soni yana oshdi. Tinglovchilar ham radiodasturlarda ishtirok etib, o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Muxlislar telefon orqali ulanib, madaniy-ma'rifiy, musiqiy-ko'ngilochar dasturlarda mehmon bo'lgan taniqli hofizlar bilan birgalikda ko'shiq ijro etdi. Shoirarning she'rlarini o'qib berish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu ham o'z dasrida radioda yangi trend sifatida ommalashdi. Radioda interfaol dasturlar soni oshib bordi.

“Interfaol jurialistika tahririyat jamoasi va auditoriya o'zaro munosabatlarining: o'zgarish, matbuotni ommaga bir tomonlama ta'sirini o'zaro hamkorlik tomonga yo'naltirish, jurnalistlar monologidan auditoriya bilan dialogga, o'zaro axborot almashishga o'tishni anglatadi. Bunday munosabatlar ikkalasini xam teng huquqli axborot hamkoriga aylantiradi. Bunday hol yaqqol ravishda internet nashrlarda, tele va radiomuloqot chog'ida namoyon bo'ladi”. [9],

Interaktiv jurnalistika ikki va undan ortik kishining muloqotiga asoslangani uchun uning jurnalistikaning intervyu janri bilan o'xshash jihatlari ham bor. Farqi shuki, intervyuda savol beruvchi taraf bo'lgan jurnalist va uning savoliga javob beruvchi respondent qatnashadi. Bunday muloqotning kechishi jurnalistga bog'liq bo'lib, unda interaktiv jurnalistikaning asosiga aylangan tenglikka asoslangan hammualliflik kuzatilmaydi. [10],

So'nggi vaqtlarda milliy radio tarixida eng ko'p eshitilgan ma'naviy-ma'rifiy dasturlar qatorida, O'zbekiston radiokanalida hanuz efirga uzatib kelinayotgan “Dugonalar” (muallif Nilufar Po'latova), “Tabassum” (muallif Sherali Hojiyev) radiojurnallarini aytish mumkin. Bu dasturlar an'anaviy tarzda, yangi trendlar asosida tayyorlanadi. Shuningdek, “O'zbekiston” radiokanalida “Madaniy hayot” (muallif Mavluda Raupova) dasturida teatr, kino, madaniyat uylari haqida hikoya qiladi. “Tafakkur va ijod”, “Ziyo maskanlarida” (muallif Robiya Xudoyberdiyeva) “Millat ma'naviyati” (muallif Rohila Yusupova) ma'naviy-ma'rifiy dasturlarida ziyoli qatlam va ilm maskanlari, kitobxonlik, oiladan boshlab millat ma'naviyatini shakllantirish haqida ma'lumot beriladi. “Bedorlik” tunggi dasturida shoir, yozuvchilar, ijod ahlining faoliyati xususida bayon etsa, “Radiokitob”da milliy va jahon adabiyoti durdonalarini monolog, dramatik tarzda, mutaxassislar ijrosida o'qib beriladi. Shu kunlarda Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” asarini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Boyir Xolmirzayev o'qimoqda. O'zbekiston radiokanalida dasturlar yangi an'analar asosida tayyorlanib, muxlislar e'tiboriga havola qilinmoqda.

“Mahalla” radiokanalida Zulfizar Karimova muallifligida “Jahon musiqasi durdonalari”, “O‘zbek musiqasi durdonalari” dasturlari, Sayyora Xusanova muallifligida “Ma’rifat chiroqlari”, “San’atimiz darg‘alari”, Ra’no Muhamedova muallifligida “Adir ortidagi yolg‘izoyoq yo‘l”, “Bolalik yillari”, “Oltin tasma” madaniy-ma’rifiy, musiqiy-ko‘ngilochar dasturlarida milliy qadriyatlar haqida, adabiyot, san’at, ma’rifat, namoyondalari haqida keng ma’lumotlar radioocherk janrida taqdim etiladi.

“Yoshlar” radiokanali ijtimoiy-siyosiy va moliyaviy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish jarayonlarida yoshlarning ishtirokini keng yoritish barobarida, ularning xalqimizning tarixiy an’analari, ma’naviy qadriyatlari, milliy madaniyatimiz va jahon sivilizatsiyasining ilg‘or yutuqlari asosida ma’naviy-axloqiy jihatdan yetuk, ma’rifatli, bilimli hamda vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, mamlakatimiz zamonaviy yoshlarining ichki ma’naviy dunyosini namoyon etish, o‘zbek xalq mumtoz san’ati, an’anaviy qo‘shiqchilik va estrada san’ati, simfonik musiqa maktablari erishgan yutuqlarni yoritishga yo‘naltirilgan radioeshittirishlar tayyorlashni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan. [11]

“Yoshlar” radiokanali “Asliyat”, “Talabalar vaqti” “Fan.uz” (muallif-Gulzebo Ibrohimova), “Hamon yodimda” (muallif Zulfiya Fayzullayeva), “Kun bilan tun”, “Dilso‘z” (muallif Nargiza Kamolova) “Kutilmagan mehmon”, “Kitobxon yoshlar”, “Nostalgiya” (muallif Gulnoza Mo‘minova), “Noma”, “Tonggi tilaklar” (Muallif Mohigul Azimova), “Vatan himoyasida”, “Yoningdaman” (muallif Umida Hasanova), “Tilimiz-boyligimiz”, (muallif Dilobar Anvarova) kabi ma’naviy-ma’rifiy, musiqiy-ko‘ngilochar dasturlar tayyorlanib, efirga uzatilmoqda. Har bir kanal ijodkorlari dasturlarni yangi trendlar asosida tayyorlab, tinglovchilar hukmiga havola qiladi. Bu dasturlarning o‘z muxlislari, efir vaqtini intizorlik bilan kutadigan mushtariylari bor.

“O‘zbekiston”, “Mahalla”, “Yoshlar” radiokanallari efirlari internet tarmog‘ida juda kam ko‘rinadi. Hozirgi paytda aholining asosiy qatlami ijtimoiy tarmoqlardan axborot oladi. Shuning uchun har bir kanal eng yaxshi dasturlarini albatta, internet tarmog‘i orqali online tizimida dunyoga tarqatishi zarur. Shundagina radiokanallar o‘z oldiga qo‘ygan maqsad, o‘ziga xoslik bilan belgilangan saboqlar, maslahatlar, nasihatlar va boshqa ilmiy-ma’rifiy materiallarni aholi, xususan yoshlar qatlamiga yetkazib beradi, yoritadi va jamiyatning ma’naviy-ma’rifiy bilimlarini oshirishga, yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashga ko‘proq hissa qo‘shadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kun.uzdan “innovation” lug‘at: “trendsetter” dan “startup” gacha 17:40 / 12.02.2019
2. O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi: zamon bilan hamqadam. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016. – 192 b.
3. Юсупов И. Ўзбекистонга радиоалоқанинг кириб келиши ва унинг ривожланиш тарихи (Хоразм мисолида) //Образование и воспитание, 2018. – №3.1. (18.1) – С. 40-41.
4. Жавлон Тошхўжаев. “Миллионлаб хонадонни забт этиб” мақола. Садо газетаси 2016 йил 20 январ сони.
5. Содиқ С. Радио журналистика асослари. Tashkent: Mumtoz so‘z, 2010, 189 б.
6. Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси: Замон билан ҳамқадам А. Хаджаев[, Ш. Ҳайитов, П.Алламбергенова: – Ташкент, “Dizayn-Print”, 2022 . 12-бетда.
7. Исмоилова К. Ф. DOI: 10.36078/1585101884 112 Ўзбекистонда хорижий тиллар, 2020, № 1(30), 108-121
8. Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси: Замон билан ҳамқадам А. Хаджаев[, Ш. Найитов, П.Алламбергенова: – Ташкент, “Dizayn-Print”, 2022 . – 264 б.

9. Нестеренко Ф.П. в.б. Журналистика, Реклама, Паблик Рилейшнз. Луғат-маълумотнома (1700та атама). - Т.: Зарқалам, 2003. - Б. 103
10. Ортиқова. Ю, Интерактив журналистика: (услубий ко'лланма) - Т.: MUMTOZ SO'Z, 2011. - 90 б.7-БЕТ
11. Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси: Замон билан ҳамқадам А. Хаджаев[, Ш. Ҳайитов, П.Алламбергенова: – Ташкент, “Dizayn-Print”, 2022 . – 264 б.100 бет.

